

SODDA GAP QOLIPLI FRAZELOGIZMLAR SABAB BIRIKUVCHANLIGINING MUSTAQIL GAPDA YUZAGA CHIQISHI HOLATLARI

Xakimov Qo'chqarboy Muxtarjonovich,
"University of economic and pedagogy" NOTM
O'zbek va rus tili kafedrası v.b dotsenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20524300>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda o'zbek tilidagi sodda gap qolipli frazeologizmlarning sabab birikuvchanligining qanday gap bo'laklarida hamda qanday holatda voqelanishi o'rganilgan. Tadqiqotda kesimlik pozitsiyasidagi iboralardan anglashilgan harakat yoki holatning sabab aktanti qanday ifodalashi va ularning qo'shma gap komponentlari bilan qanday bog'lanishiga e'tibor qaratilgan. -yu, -u, -da, -mi kabi yuklamalar va intonatsiyaning idioma natijasini kauzal antetsedent bilan bog'lashdagi vazifalari tahlil qilingan. Olingan natijalar sodda gap qolipidagi frazeologik iboralarning sintaktik jihatdan mustaqilligini va ularning qo'shma gap tuzilishidagi o'rnini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sodda gap, frazeologizm, sodda gap qolipli frazeologizm, sabab birikuvchanligi, natija kechimi, bog'langan qo'shma gap, yuklama, intonatsiya.

Abstract. This study investigates the realization of causal connectivity in simple sentence-pattern phraseological units in the Uzbek language, focusing on the sentence components and syntactic conditions in which it occurs. Special attention is paid to the ways in which the cause actant of an action or state expressed by phraseological expressions in the predicative position is represented and how these expressions are connected with the components of compound sentences. The functions of particles such as **-yu, -u, -da, and -mi**, as well as intonation, in linking the idiomatic result to its causal antecedent are analyzed. The findings demonstrate the syntactic independence of phraseological expressions structured as simple sentences and reveal their role within the structure of compound sentences.

Keywords: simple sentence, phraseologism, simple sentence-pattern phraseologism, causal connectivity, resultative predicate, coordinated compound sentence, particle, intonation.

Аннотация. В данном исследовании рассматривается возникновение причинно-следственных связей придикативных фразеологизмов в форме простых предложений, то есть валентность причины и её реализаторы в рамках сложных предложений. Исследование сосредоточено на том, как идиомы в позиции предиката передают результат и как они связаны с компонентами сложных предложений. Анализируются функции таких суффиксов, как -ю, -у, -да, -ми и интонация в связи результата идиомы с каузальным антецедентом. Результаты показывают синтаксическую независимость фразеологических выражений в предложениях и их роль в структуре сложных предложений.

Ключевые слова: простое предложение, фразеологизм, фразеологизм в форме простого предложения, причинно-следственная связь, валентность, сложное предложение, суффикс, интонация

Kirish. Tilshunoslikning zamonaviy bosqichida frazeologik birliklarning nafaqat lug'aviy ma'nosi, balki ularning gap tarkibidagi sintaktik xususiyatlari, xususan, valentlik va birikuvchanlik imkoniyatlarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sodda gap qolipidagi frazeologizmlar nutq jarayonida predikat vazifasini bajarar ekan, ularning mazmunida aks etgan natija kechimi ma'lum bir sabab aktantining mavjudligini taqozo

etadi. Mazkur sabab birikuvchanligining mustaqil gaplarda namoyon bo'lishi va qo'shma gap tarkibida sabab-natija munosabatlarini shakllantirishi o'zbek tili sintaksisining hali to'liq o'rganilmagan qirralaridan biri bo'lib qolmoqda.

Sodda gap qolipli frazeologizmlarning sintaktik xususiyatlari olinsa, uning predmeti ushbu birliklarning sabab birikuvchanligi mustaqil gaplarda yuzaga chiqishining lisoniy va nutqiy mexanizmlarini tahlil qilishdan iborat.

Predikat vazifasidagi sodda gap qolipli frazeologizmlarning sabab aktanti bilan bog'lanish usullarini, qo'shma gap uzvlari o'rtasidagi bog'lovchi vositalar (yuklamalar, bog'lovchilar, intonatsiya) va ularning semantik-sintaktik natijalarini aniqlashdir.

Frazeologizmlarning shakllanishi va sintaktik xususiyatlari A.Mamatov, Sh.Rahmatullaev, N.Mahmudov va A.Nurmonov kabi olimlarning ishlarida umumiy jihatdan o'rganilgan bo'lsa-da, sodda gap qolipli frazeologizmlarning sabab-natija munosabatli bog'langan qo'shma gaplarni hosil qilishdagi o'rni maxsus tadqiqot ob'ekti sifatida kam e'tibor qaratilgan.

Ishda tavsifiy metod, komponent tahlil va sintaktik modellashtirish usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot manbasi sifatida O'. Usmonov, P. Qodirov, N. Aminov kabi yozuvchilarning badiiy asarlaridan olingan misollar xizmat qildi.

Material va metodlar. Predikat vazifasidagi sodda gap qolipli frazeologizmning sabab birikuvchanligi mustaqil gapda ham yuzaga chiqishi mumkin. Bunda gap bog'langan qo'shma gap qolipida bo'lib, natija kechimini ifodalagan frazeologizm sintaktik jihatdan alohida gap bo'lgani holda uning sabab birikuvchanligi ham mustaqil sodda gapda yuzaga chiqadi [1]. Masalan: ***Hovliga tushishi bilan Azizni ko'rdi-yu, yuragi orqasiga tortib ketdi*** (O'.Usmonov). Bu gapda sodda gap qolipli ***yuragi orqasiga tortib ketdi*** frazeologizmi "qo'rqdi" fe'l ma'nosi bilan predikat vazifasida kelgan [2]. U ma'no jihatdan natija kechimini anglatadi. Shunga ko'ra u sabab birikuvchanligiga ega. Uning sabab birikuvchanligi sintaktik jihatdan to'la shakllangan ***hovliga tushishi bilan Azizni ko'rdi*** sodda gapida yuzaga chiqqan. Natijada gap bog'langan qo'shma gap qolipiga ega bo'lgan. Predikat vazifasidagi frazeologizm sodda gap qolipida bo'lib, sabab aktanti ham sintaktik jihatdan alohida sodda gapdan iborat bo'lishi sabab va natija kechimlarining alohida gaplarda ifodalanishiga olib kelgan. Shunga ko'ra sabab va natija kechimlarining ifodasi bo'lgan bu ikki gap bog'langan qo'shma gapning uzvlarini shakllantirgan. Bu o'rinda predikat vazifasidagi sodda gap qolipli frazeologizmdan iborat gap doimo natija kechimini ifodalab bog'langan qo'shma gapning ikkinchi uzvi bo'lib, sabab aktanti birinchi uzvi bo'lishi [3] kuzatiladi. Chunki, sabab vaqtga nisbatan har doim natijadan avvaldir. Ba'zan sabab va natija kechimplari muayyan bir zamon ko'rsatkichiga ega bo'lsa ham, ular birin-ketin sodir bo'ladi. Yuqoridagi gapda ham sabab va natija kechimplari birin-ketin sodir bo'lgan. Sabab aktanti bo'lgan gap frazeologizmdan iborat bo'lgan predikat

vazifasidagi gapga **-yu** yuklamasi bilan bog‘langan. Bunday bog‘langan qo‘shma gaplarda sabab-natija munosabatidan tashqari uzvlardan anglashilgan harakat-holatning bir paytda yoki juda qisqa vaqt oralig‘ida ketma-ket, jips ro‘y berishi ma‘nosi ham ifodalanadi. Ya‘ni sodda gap qolipli frazeologizmdan iborat ikkinchi gapda ifoda topgan kechim birinchi gapda ifodalangan kechim tugashi bilan darhol boshlanishi ta‘kidlanadi. Bunda **-yu** yuklamasi aynan frazeologizmdan anglashilgan natija kechimining ro‘y berish payti birinchi gapdan anglashilgan sabab kechimining tugash payti ekanini ta‘kidlab, qo‘shma gap uzvlarini o‘zaro bog‘lagan [4]. Bunga yana quyidagi gaplarni ham misol qilib keltirish mumkin: *Raisning yana bir gapi xotiriga tushdi-yu, battar yuragi orqasiga tortdi* (O‘.Usmonov). *Saltanat ular tarafga keyinroq o‘girilib qaradi-yu, birdan rangi o‘chib ketdi* (O‘.Usmonov), *Bashirjon unga yaxshiroq tikilib qaradi-yu, yuragi shuv etib ketdi* (N.Aminov) va h.k. Sodda gap qolipli frazeologizmning sabab birikuvchanligi alohida gapda yuzaga chiqib, bog‘langan qo‘shma gapni tarkib toptirar ekan, uning uzvlari o‘zaro turli sintaktik vositalar bilan bog‘lanishi kuzatiladi. Bunda **-u** ta‘kid yuklamasi ham bog‘lovchi vazifasida kelishi mumkin. Bunda u xuddi yuqoridagi **-yu** yuklamasi bilan bog‘langan gaplardagiday ma‘no kasb etadi. Masalan: *Ota-ona mehridan begona o‘sganimni sezaman-u, ko‘nglim buziladi* (O‘.Usmonov). Bu gapda ham sodda gap qolipli *ko‘nglim buziladi* frazeologizmi predikat vazifasida kelib, uning sabab birikuvchanligi *ota-ona mehridan begona o‘sganimni sezaman* gapida yuzaga chiqqan. Frazeologizmdan anglashilgan natija kechimi birinchi gapdan anglashilgan sabab kechimidan keyin darhol ro‘y berishi bog‘lovchi vazifasidagi **-u** ta‘kid yuklamasi vazifasi bilan borliqdir.

Natijalari va ularning muhokamasi. Sodda gap qolipli frazeologizmning sabab birikuvchanligi alohida gapda yuzaga chiqishidan tarkib topgan bog‘langan qo‘shma gap uzvlari o‘zaro **-da** ta‘kid yuklamasi yordamida ham bog‘lanadi. Bunda ham uzvlar orasida sabab munosabati bilan birga payt munosabati ham ifodalansa-da, yuqoridagi **-u**, **-yu** yuklamalari bilan bog‘lanishdan ma‘lum darajada farq qiladi. Masalan: *Saltanat unga uzoq termildi-da, birdan ko‘ngli g‘ash tortdi* (O‘.Usmonov). Bu gapda *ko‘ngli g‘ash tortdi* frazeologizmi predikat vazifasida kelgan. Uning sabab birikuvchanligi *Saltanat unga uzoq termildi* gapida yuzaga chiqqan. Bog‘langan qo‘shma gap uzvlari **-da** yuklamasi vositasida bog‘langan. Bunda ikkinchi uzv hisoblangan natija ma‘noli sodda gap qolipli frazeologizmdan anglashilgan holat kechimi birinchi uzvdan anglashilgan sabab kechimining tugashi bilan bog‘liq holda ro‘y berishi ifodalangan. Ammo bu bog‘liqlik umuman sabab kechimining tugashidan keyingi vaqtga nisbatan noaniq xarakterdadir. Bu gapning yuqoridagi gaplardan farqi ham shunga ko‘radir.

Sodda gap qolipli frazeologizm sabab aktanti bilan birga bog‘langan qo‘shma gapni tarkib toptirar ekan, uzvlar o‘zaro **-mi** so‘roq yuklamasi vositasida bog‘lanishi ham

uchraydi. Bunda **-mi** yuklamasi sabab aktanti bo'lgan birinchi uzvning kesimiga qo'shib sababning noaniqligini ifodalaydi. Masalan: *Ammo o'z gapi o'ziga ta'sir qilib ketdimi, yuzini g'am bosdi* (Sh.Xolmirzaev). Bu gapda predikat vazifasini sodda gap qolipli *yuzini g'am bosdi* frazeologizmi o'tagan. Uning sabab birikuvchanligi *ammo o'z gapi o'ziga ta'sir qilib ketdimi* gapida yuzaga chiqqan. Bu gapning kesimi **-mi** so'roq yuklamasi bilan shakllangan bo'lsa ham, u sof so'roq gap emas. Gapdan so'roq mazmunidan ko'ra ko'proq gumon mazmuni anglashiladi [5]. Ya'ni natija ma'noli frazeologizmdan anglashilgan holat kechimining sababi gapda aniq emas, balki shubha ostida ko'rsatilgan.

Sodda gap qolipli frazeologizm sabab aktanti bilan birga bog'langan qo'shma gapni tarkib toptirar ekan, uzvlar o'zaro intonatsiya vositasida ham bog'lanishi mumkin. Masalan: *Saltanatning oyisi Saltanat bu yoqda qolib Mahfiratni esladi; yuragiga g'ulg'ula tushdi* (O'.Usmonov). Bu gapda *yuragiga g'ulg'ula tushdi* frazeologizmi predikat vazifasida kelgan. Uning sabab birikuvchanligi birinchi gapda yuzaga chiqqan. Qo'shma gap uzvlari hisoblangan sabab aktanti va sodda gap qolipli frazeologizm o'zaro bog'lovchisiz, intonatsiya vositasida bog'langan. Bunga quyidagi gapni ham misol qilish mumkin: *Hozir Azizni na qoralashni va na oqlashni o'ylamas, o'z yog'ida o'zi qovurilar edi* (O'.Usmonov). Bu gapda predikat vazifasini *o'z yog'ida o'zi qovurilar edi* frazeologizmi o'tagan. Uning sabab birikuvchanligi *hozir Azizni na qoralashni va na oqlashni bilmas* gapida yuzaga chiqqan. Bu gap bir qarashda sabab ergash gapli qo'shma gapga o'xshab ketsada, qismlarining nisbatan mustaqilligiga ko'ra bog'langan qo'shma gapdir. Sodda gap qolipli frazeologizm sabab aktanti bilan bog'langan qo'shma gapni tarkib toptirar ekan, natija kechimining bajarilishi uchun sabab kechimining bajarilishi shart qilib qo'yiladi [6]. Masalan: *Gavhar ham shu erda bo'lsa edi, boshi osmonga etarmidi* (P.Qodirov). Bu gapda *boshi osmonga etarmidi* frazeologizmi predikat vazifasida kelgan. Uning sabab birikuvchanligi *Gavhar ham shu erda bo'lsa edi* gapida yuzaga chiqqan. Bunda natija ma'noli frazeologizmdan iborat ikkinchi gapdan anglashilgan kechim bajarilmagan; uning bajarilishi uchun birinchi gapdan anglashilgan sabab kechimi bajarilishi shart qilib qo'yilgan. To'g'rirog'i, bu gapda inkor mazmunli natija kechimining inkor mazmunli sababi sintaktik jihatdan tasdiq shaklida berilgan. Gapning ikkinchi uzvi kesimidagi **-mi** yuklamasi bu o'rinda o'zining sof so'roq ma'nosini yo'qotgan. U bog'langan qo'shma gap uzvlaridan anglashilayotgan kechimlarning ro'y berishini o'zaro qiyoslash ma'nosini tashigan. Bunday shakldagi bog'langan qo'shma gaplarda ham sabab, ham payt, ham shart munosabatlari bir yo'la ifoda topadi.

Sodda gap qolipli frazeologizm sabab aktanti bilan birga bog'langan qo'shma gapni tarkib toptirar ekan, gapda ikki sub'ekt, ikki predikat kuzatilishi ham mumkin. Bunda gap ham ma'no, ham sintaktik jihatdan qo'shma gap bo'ladi. Masalan: ... *jilovni qo'lga olamiz, ana shunda elning kuni tug'adi* (G'.Hotamov). Bu bog'langan qo'shma gapda

kuni tug'adi frazeologizmi ishtirok etgan bo'lib, u ikkinchi uzvning predikati vazifasida kelgan. Uning bajaruvchisi *elning* qaratqichli aniqlovchisida yuzaga chiqqan.

Frazeologizm "*quv naydi*" fe'l ma'nosida qo'llangan bo'lib, natija kechimini anglatadi. To'g'ri sodda gaplarda gap tarkibida uning sababi bo'lishi kerak. Ammo predikatdan anglashilgan kechim gapda o'z bajaruvchi sub'ektiga ega bo'lib, mazmun va sintaktik jihatdan yaxlit gapni tarkib toptirgan. Shunday bo'lsa-da, frazeologizmdan anglashilgan holatning sababi gapda yuzaga chiqmagan. Ko'rinadiki, gapda ifodalangan ma'lum bir bajaruvchining frazeologizmdan anglashilgan holatining ro'y berishi uchun boshqa sub'ektning harakat kechimi sabab bo'lgan [7]. Shunga ko'ra frazeologizmning sabab birikuvchanligi alohida sub'ektning alohida harakat kechimini ifodalagan mustaqil gapda yuzaga chiqib, bog'langan qo'shma gapni tarkib toptirgan. Bunda uzvlar orasida sabab–natija munosabati bilan birga payt munosabati ham ifoda topadi. Undagi payt munosabatini bog'lovchi vazifasidagi *ana shunda* ko'rsatish olmoshi yuzaga chiqqan. Chunki, bu olmoshning mazkur gapdagi ishorasi vaqtga nisbatan bo'lib, u birinchi uzvdan anglashilgan kechimning ro'y berish paytidan keyingi vaqtdir. Umuman, bu gapda sabab kechimi ham, natija kechimi ham kelasi zamonga xosdir.

Quyidagi bog'langan qo'shma gapda yuqoridagi gapdan farqli ravishda sabab va natija kechimi o'tgan zamonga dalolat qiladi: *Mirvali unga bir o'qrayib qaragan edi, gapi og'zida qoldi* (S.Ahmad). Bu gap ham bog'langan qo'shma gap bo'lib, unda *gapi og'zida qoldi* frazeologizmi ikkinchi gapning predikati vazifasida kelgan. Frazeologizmdan anglashilgan natija kechimining bajaruvchisi aniq berilmagan *uning* qaratqichidir. Gapda yashirin berilgan shu bajaruvchining frazeologizmdan anglashilgan holati sababi boshqa sub'ektga tegishli bo'lgan harakat kechimidir. Shunga ko'ra frazeologizmning sabab birikuvchanligi boshqa sub'ektga xos harakat kechimini ifodalagan mustaqil gapda yuzaga chiqib, bog'langan qo'shma gapni tarkib toptirgan. Bunda ham uzvlar o'zaro intonatsiya yordamida bog'langan. Bu gapning yuqoridagi gapdan farqi shundaki, unda sabab va natija kechimi tugallangan bo'lib, ular ifodasi bo'lgan gaplar o'tgan zamon ko'rsatkichi bilan kelgan. Shuni ham aytish kerakki, bu gapda payt munosabatining hech qanday ifodasi bo'lmasa ham, u kuzatiladi. Chunki sabab–natija munosabatining o'zida payt mazmuni mavjud bo'ladi. Bunga yana quyidagi gap ham misol bo'ladi: *Bir bo'ldi, ikki bo'ldi, Hakimbekning jaxli chiqdi* (G'.Xotamov) va boshqalar.

Xulosa. Sodda gap qolipli frazeologizmlar o'z semantikasida natija kechimini tashuvchi birliklar hisoblanadi. Ularning sabab aktanti mustaqil bir sodda gap shaklida namoyon bo'lishi natijasida, gap sintaktik qurilishiga ko'ra bog'langan qo'shma gap modelini shakllantiradi. Bu jarayonda frazeologizm ishtirok etgan gap qismlararo mantiqiy bog'liqlik zanjirida doimo ikkinchi uzv (natija qismi) vazifasida kelishi qat'iy lisoniy

qonuniyat ekani aniqlandi. Chunki inson tafakkurida va vaqt o'lhovida sabab har doim natijadan avval sodir bo'ladi.

Qo'shma gap uzvlarini o'zaro bog'lovchi vositalar nafaqat sintaktik aloqani ta'minlaydi, balki mazmuniy nozikliklarni ham yuzaga chiqaradi:

- -u, -yu, -da kabi ta'kid yuklamalari sabab va natija o'rtasidagi vaqt oralig'i o'ta qisqaligini, harakatlarning jips ketma-ketligini ta'kidlaydi.

- -mi so'roq-gumon yuklamasi esa natijaning yuzaga kelishida sabab aktantining noaniqligini yoki sub'ektiv shubha ostida ekanligini ifodalashga xizmat qiladi.

- Intonatsiya (bog'lovchisiz aloqa) esa qismlar orasidagi o'zaro mustaqillikni saqlagan holda, mantiqiy sabab-oqibat aloqasini tinglovchi idrokiga havola etadi. Bunday qurilmali qo'shma gaplarda ikki xil sub'ektning ishtirok etishi (birinchi uzvda harakat bajaruvchisi, ikkinchi uzvda holat egasi) gapning ham ma'no, ham struktur jihatdan murakkab sintaktik butunlik ekanini tasdiqlaydi. Frazeologizmdan anglashilgan holat (masalan: *yuragi shuv etib ketdi, rangi o'chdi*) o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi, balki birinchi gapdagi sub'ektning muayyan harakati yoki hodisaga duch kelishi natijasida yuzaga chiqadi.

Sifatida aytish mumkinki, sodda gap qolipli frazeologizmlarning sabab birikuvchanligi o'zbek tili sintaktik tizimining o'ta moslanuvchan va mazmunan boy ekanligidan dalolat beradi. Mazkur tadqiqot natijalari o'zbek tili frazeologizmlarining valentlik imkoniyatlarini belgilashda hamda qo'shma gap nazariyasini boyitishda muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamatov A. O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi va rivojlanishi masalalari: Filol. fan. dokt. ... diss. – Toshkent, 1999. – B. 156.
2. Rahmatullaev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1978. – B. 142.
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi (Sintaksis). – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – B. 210.
4. Usmonov O'. Girdob. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1989. – B. 84.
5. Usmonov O'. Girdob. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1989. – B. 112.
6. Sayfullaeva R. va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B. 312.
7. Миртожиев М.Тилда шакл ва мазмун. – Toshkent: Ўзбекистон.1989.- B.13 .